

Adaptación de la Enseñanza del Inglés para Estudiantes Universitarios con Necesidades Educativas Especiales.

Adaptation of English Language Teaching for University Students with Special Educational Needs

AUTORES:

Rina Rosalinda Castañeda Junco¹

Mary Thalía Cifuentes Rojas²

Miguel Esteban Beltrán Moreno³

Willians Armando Díaz López⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: rcastaneda@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 10 / 09 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 11 / 2025

RESUMEN

La presente investigación analiza la efectividad de la adaptación didáctica en la enseñanza del inglés para estudiantes universitarios con discapacidad intelectual de hasta el 35%, en un entorno 100% virtual. El estudio se enfoca en la aplicación de actividades diseñadas con la plataforma Wordwall, orientadas al nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Durante un mes, se implementaron tareas lúdicas, accesibles y visuales que permitieron evaluar la participación, motivación y desempeño académico de los estudiantes. La metodología incluyó observación docente y encuestas de satisfacción dirigidas tanto a los estudiantes como a sus padres o representantes, quienes acompañaron el proceso educativo. Los resultados revelaron un aumento significativo en la motivación,

¹ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO ORCID (0000-0002-7328-9736) rcastaneda@utb.edu.ec

² UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO ORCID (0000-0002-2934-3328) mcifuentes@utb.edu.ec

³ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO ORCID (0000-0001-9981-9873) mebeltranm@utb.edu.ec

⁴ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO ORCID (0000-0002-7181-1404) wdiaz@utb.edu.ec

participación activa y disposición hacia el aprendizaje del inglés. La mayoría de los estudiantes demostraron comprensión efectiva de las actividades y entusiasmo por repetirlas. Los representantes destacaron el impacto positivo de Wordwall como herramienta de apoyo al aprendizaje, señalando mejoras en la actitud y autoestima de los estudiantes. Se concluye que, con estrategias pedagógicas adaptadas y el uso de tecnologías accesibles, es posible fortalecer el proceso de inclusión educativa en la enseñanza de lenguas extranjeras en educación superior.

Palabras clave: discapacidad intelectual, enseñanza del inglés, educación inclusiva, Wordwall, estrategias didácticas.

ABSTRACT

This research analyzes the effectiveness of didactic adaptation in English language teaching for university students with intellectual disabilities up to 35%, within a fully virtual learning environment. The study focuses on the implementation of activities created using the Wordwall platform, tailored to the A2 level of the Common European Framework of Reference for Languages. Over the course of one month, engaging, accessible, and visually oriented tasks were applied to assess student participation, motivation, and academic performance. The methodology included teacher observation and satisfaction surveys administered to both students and their parents or guardians, who accompanied the learning process. The results showed a significant increase in motivation, active participation, and willingness to learn English. Most students demonstrated effective comprehension of the activities and expressed enthusiasm for repeating them. Parents highlighted the positive impact of Wordwall as a learning support tool, noting improvements in students' attitudes and self-esteem. The study concludes that, through adapted pedagogical strategies and accessible technological tools, it is possible to strengthen inclusive educational practices in foreign language teaching at the higher education level.

Keywords: intellectual disability, English language teaching, inclusive education, Wordwall, didactic strategies.

INTRODUCCIÓN

La enseñanza del idioma inglés ha adquirido una posición fundamental en los programas universitarios de todo el mundo debido a su carácter global y su impacto directo en el desarrollo profesional de los estudiantes. Sin embargo, uno de los grandes desafíos del sistema educativo actual es garantizar que este proceso de aprendizaje sea inclusivo y equitativo, especialmente para aquellos estudiantes que presentan necesidades educativas especiales (NEE), como la discapacidad intelectual. La inclusión de estudiantes con discapacidad en la educación superior no solo es un mandato legal, sino también un compromiso ético y pedagógico que exige el diseño de estrategias diferenciadas y herramientas accesibles que les permitan desarrollarse en igualdad de condiciones. (Abellán & Sáez-gallego, 2020)

La discapacidad intelectual, de carácter permanente, implica limitaciones significativas en el funcionamiento cognitivo y en habilidades adaptativas, lo que afecta el aprendizaje, la comunicación y la participación social. No obstante, los estudiantes con un porcentaje leve de discapacidad (menor al 35%) pueden, con las adaptaciones necesarias, alcanzar objetivos académicos funcionales, especialmente si se emplean recursos tecnológicos adecuados y una metodología personalizada. En el contexto de la enseñanza del inglés como lengua extranjera (EFL), este grupo suele enfrentarse a barreras adicionales como la complejidad del idioma, la falta de materiales adaptados y la limitada capacitación docente en estrategias inclusivas. (Villafuerte & Alonzo, 2020)

La virtualidad, que ha ganado terreno tras la pandemia por COVID-19, representa un escenario tanto de oportunidad como de reto para los estudiantes con NEE. Por un lado, el entorno digital permite flexibilidad, autonomía y acceso a recursos interactivos; por otro lado, puede incrementar las brechas si no se diseñan actividades accesibles y comprensibles. En este sentido, es fundamental identificar y aplicar plataformas que posibiliten una participación activa y motivadora, facilitando el aprendizaje del idioma de manera lúdica y adaptada a las capacidades individuales. (Curiel et al., 2025)

Una de las herramientas que responde a estas características es Wordwall, una aplicación educativa que permite la creación de actividades interactivas, visuales y dinámicas, con opciones de personalización que resultan altamente efectivas para estudiantes con discapacidad intelectual. La estructura simple de sus ejercicios, la posibilidad de reforzar el aprendizaje mediante juegos, y su interfaz amigable, convierten a Wordwall en un recurso didáctico valioso en la enseñanza virtual del inglés.(Casas Paya, 2018)

Este artículo se propone analizar el impacto del uso de Wordwall en estudiantes universitarios con discapacidad intelectual leve, explorando cómo esta herramienta contribuye al desarrollo de habilidades lingüísticas básicas, así como a la motivación y participación activa durante el proceso de aprendizaje. A través de una intervención de un mes de duración, se evaluará la respuesta de los estudiantes frente a actividades adaptadas y se recogerá la percepción tanto de ellos como de sus acompañantes familiares, quienes cumplen un rol fundamental en la modalidad virtual.(Casierra-parraga & Mejia-avellan, 2021)

En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo general evaluar la efectividad del uso de la aplicación didáctica Wordwall en el proceso de enseñanza del inglés nivel A1 a estudiantes universitarios con discapacidad intelectual de hasta el 35%, dentro de un entorno virtual, considerando no solo el progreso en la comprensión de vocabulario básico, sino también el grado de participación y motivación que la herramienta genera en los estudiantes. Para lograrlo, se propone, en primer lugar, analizar la influencia de las actividades interactivas desarrolladas en Wordwall sobre el desempeño lingüístico de los estudiantes durante un periodo de intervención de cuatro semanas, evaluando su capacidad para identificar y usar palabras clave en inglés relacionadas con los contenidos trabajados. Asimismo, se plantea como segundo objetivo específico determinar la percepción de satisfacción tanto de los estudiantes como de sus familiares o tutores respecto a la experiencia de aprendizaje con recursos adaptados, valorando la usabilidad de la plataforma, el nivel de disfrute en la clase, y las posibles sugerencias para mejorar la

inclusión digital en la enseñanza de lenguas extranjeras.(Hervas Torres & Pardo Rojas, 2019)

La importancia de este estudio radica en la necesidad urgente de generar prácticas pedagógicas inclusivas que consideren la diversidad cognitiva de los estudiantes dentro del aula universitaria, especialmente en contextos virtuales donde la interacción directa con el docente se ve limitada. La enseñanza del inglés a personas con discapacidad intelectual requiere recursos visuales, actividades dinámicas y metodologías que respeten su ritmo de aprendizaje, promoviendo su participación activa en lugar de replicar modelos tradicionales que los excluyen o marginan.(Perez Serrano, 2021)

Wordwall, al permitir la creación de actividades lúdicas, accesibles y repetibles, se presenta como una herramienta con alto potencial didáctico en este tipo de contextos. Además, al involucrar a los familiares o tutores en el proceso educativo, se fortalece el acompañamiento emocional y se fomenta la construcción de un entorno de aprendizaje significativo. Justificar la aplicación de tecnologías inclusivas no solo responde a un principio de equidad, sino también a la necesidad de avanzar hacia un modelo educativo que reconozca el derecho de todos a aprender con dignidad, calidad y autonomía.(Granell et al., 2021)

La educación inclusiva es un paradigma que reconoce la diversidad del alumnado como una fortaleza y no como una limitación, impulsando estrategias pedagógicas que promuevan la participación y el aprendizaje efectivo de todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales o sociales. Este enfoque está respaldado por organismos internacionales como la UNESCO (2020), que sostiene que la inclusión en la educación es una condición indispensable para garantizar el acceso equitativo al conocimiento. En este contexto, los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) requieren apoyos específicos que les permitan desenvolverse dentro del sistema educativo con autonomía y dignidad, siendo la discapacidad intelectual uno de los casos más recurrentes dentro de las universidades inclusivas actuales.(Anta et al., 2024).

La discapacidad intelectual se define como una limitación significativa en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, manifestada antes de los 18 años, y que afecta áreas como la comunicación, el autocuidado, la participación social, el aprendizaje académico, entre otras. Sin embargo, cuando esta discapacidad se presenta en un grado leve o moderado (menor al 35% según escalas de evaluación nacional), muchas personas pueden adquirir competencias básicas si se emplean metodologías accesibles, progresivas y adaptadas a su nivel de comprensión. En la educación superior, este grupo requiere una atención específica que no solo respete sus derechos, sino que además fomente el desarrollo de habilidades funcionales que les permitan insertarse activamente en el ámbito laboral y social.(Orozco et al., 2017)

En el campo del aprendizaje de lenguas extranjeras, y específicamente del inglés como lengua extranjera (EFL), los estudiantes con discapacidad intelectual suelen enfrentar mayores dificultades en comparación con sus pares. Estas dificultades incluyen la baja memoria de trabajo, menor capacidad para la abstracción, dificultades lingüísticas previas en su lengua materna, y niveles reducidos de autonomía en el aprendizaje (Morales & González, 2018). No obstante, estudios recientes han demostrado que cuando se integran estrategias multisensoriales, como el uso de imágenes, juegos interactivos, repetición estructurada y apoyo visual constante, es posible obtener avances significativos en el aprendizaje del inglés en estudiantes con estas características (Orozco et al., 2017)

Asimismo, el aprendizaje significativo se potencia cuando se utilizan herramientas digitales que promuevan el reconocimiento visual, el refuerzo positivo y la participación activa. Este tipo de metodologías no solo responden a las características cognitivas del estudiante con discapacidad, sino que también fomentan la autoestima, la motivación y el sentido de logro, componentes claves para sostener el proceso de aprendizaje a lo largo del tiempo. En este sentido, es necesario replantear la forma en que se estructura la enseñanza del inglés en contextos universitarios virtuales, adaptando los contenidos, el ritmo y los recursos según las necesidades particulares de estos estudiantes.

El avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha generado transformaciones profundas en la educación, dando lugar al surgimiento del aprendizaje virtual como una alternativa eficaz y flexible. En el caso de los estudiantes con discapacidad, este entorno representa tanto oportunidades como desafíos. Por un lado, la virtualidad permite adaptar los tiempos de aprendizaje, personalizar los recursos, y ofrecer una experiencia multisensorial que, bien diseñada, puede superar muchas de las limitaciones del aula tradicional. Por otro lado, si no se aplican principios de accesibilidad y diseño universal, la tecnología puede volverse una nueva barrera para estos estudiantes (UNESCO, 2021).

Dentro de la modalidad virtual, el diseño de actividades debe contemplar criterios de accesibilidad cognitiva, especialmente para estudiantes con discapacidad intelectual leve. Esto implica el uso de instrucciones claras, iconografía reconocible, navegación intuitiva, colores contrastantes y estructura lógica en los contenidos. También es clave reducir el contenido verbal denso y favorecer materiales visuales y auditivos que estimulen la comprensión. Cuando estas condiciones se cumplen, los estudiantes con discapacidad pueden participar activamente en la clase, mejorar su comprensión del idioma y sentirse parte del grupo, lo cual es esencial para su autoestima y permanencia educativa.

En cuanto al aprendizaje del inglés como lengua extranjera en entornos virtuales, diversos estudios han señalado que el uso de aplicaciones didácticas interactivas puede mejorar significativamente la motivación, el compromiso y los resultados de los estudiantes con necesidades especiales (Casierra-parraga & Mejia-avellan, 2021). Estas herramientas permiten reforzar vocabulario, reconocer patrones fonéticos, practicar la pronunciación, y acceder a juegos que facilitan la retención de conceptos. A diferencia de los métodos tradicionales basados en la memorización, las aplicaciones educativas promueven un aprendizaje experiencial, activo y significativo, que se adapta al estilo cognitivo del estudiante.

Un ejemplo de este tipo de herramientas es Wordwall, una plataforma que permite al docente crear actividades digitales personalizadas como sopas de letras, ruletas, emparejamientos, crucigramas, completar frases, entre otros formatos que resultan visualmente atractivos y de fácil manipulación. La gran ventaja de Wordwall es que permite repetir las actividades cuantas veces se necesite, ofrecer retroalimentación inmediata y crear un ambiente lúdico sin dejar de enfocarse en los objetivos lingüísticos. Para estudiantes con discapacidad intelectual leve, esta combinación de interacción, juego y repetición guiada facilita la apropiación del vocabulario básico del inglés y genera mayor confianza en sus capacidades.(Brown Gonzales & Rojas León, 2022)

Además, el uso de este tipo de aplicaciones en combinación con el acompañamiento de un familiar o tutor durante las clases virtuales refuerza el proceso de aprendizaje y garantiza que los estudiantes no queden aislados. El acompañante puede ayudar a interpretar instrucciones, mantener la atención del estudiante, y reforzar los logros obtenidos, convirtiéndose así en un apoyo emocional y académico esencial. Esto demuestra que la enseñanza del inglés en entornos virtuales no depende exclusivamente del contenido, sino también de la interacción social, la mediación tecnológica y el compromiso familiar.(Pibaque Cedeño & Vélez Villavicencio, 2021)

La motivación es un factor determinante en cualquier proceso educativo, pero su relevancia se multiplica en el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales. Diversas investigaciones han evidenciado que el nivel de implicación y perseverancia de los estudiantes con discapacidad intelectual mejora significativamente cuando se sienten valorados, reconocidos y comprendidos en su forma particular de aprender (González & Ramos, 2020). En la enseñanza de lenguas extranjeras, la motivación es clave para mantener el interés en un contenido que muchas veces resulta complejo, abstracto y ajeno a la vida cotidiana del estudiante. Por ello, es fundamental vincular el aprendizaje del inglés con contextos significativos, lúdicos y cercanos a su realidad.(Orellana-Cordero et al., 2020)

Las aplicaciones educativas como Wordwall permiten diseñar actividades donde el estudiante tiene un rol activo, toma decisiones, participa mediante ensayo y error, y recibe retroalimentación inmediata. Estas características fortalecen la motivación intrínseca, pues el estudiante aprende sin temor al error y en un entorno que premia el esfuerzo más que la precisión. Además, al presentar contenidos en forma de juego o desafío, se reduce la ansiedad que suelen experimentar los estudiantes con discapacidad cuando se enfrentan a tareas tradicionales de repetición o memorización. Esto es especialmente valioso en los niveles iniciales de inglés (como A1), donde el aprendizaje depende en gran medida de la interacción y la práctica constante.(Ochoa Montenegro, 2023)

Por otro lado, la evaluación del aprendizaje en estudiantes con discapacidad intelectual debe alejarse de modelos estandarizados rígidos y orientarse hacia una evaluación formativa, procesual y contextualizada. Es decir, se debe valorar no solo el producto final, sino también el esfuerzo, la participación, la comprensión progresiva y la actitud frente a las actividades. En entornos virtuales, esta evaluación puede ser complementada con observaciones del docente, análisis de desempeño en la plataforma y retroalimentación del familiar o tutor que acompaña al estudiante. En este sentido, las encuestas de satisfacción dirigidas tanto al estudiante como a su acompañante se convierten en herramientas valiosas para obtener una visión integral del impacto de la estrategia didáctica utilizada.(Pizarro & Cordero, 2015)

El enfoque adaptado del aprendizaje de inglés mediante herramientas como Wordwall no solo busca mejorar resultados académicos, sino también fomentar la autonomía, autoestima y sentido de logro en estudiantes que históricamente han sido marginados del acceso a idiomas extranjeros. Incorporar prácticas pedagógicas inclusivas no implica bajar el nivel, sino transformar la forma en que se enseña, reconociendo que la diversidad cognitiva requiere diversidad metodológica. De esta forma, se garantiza una educación superior más justa, empática y alineada con los principios de equidad y derechos humanos.(Madrid, 2001)

En conclusión, el marco teórico de esta investigación se sustenta en la necesidad de repensar la enseñanza del inglés en contextos universitarios inclusivos, integrando tecnología accesible, metodologías activas y un enfoque centrado en el estudiante. Solo así se podrá lograr una verdadera inclusión educativa donde todos los estudiantes, sin importar sus capacidades, tengan la oportunidad real de aprender y desarrollarse plenamente. (Anta et al., 2024)

METODOLOGÍA

Enfoque y diseño de la investigación

La presente investigación adopta un enfoque cuantitativo-descriptivo con elementos de observación cualitativa, puesto que se pretende analizar el efecto del uso de una herramienta didáctica digital en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera (EFL) en estudiantes con discapacidad intelectual leve. El diseño del estudio es de tipo cuasi-experimental con una sola muestra, sin grupo de control, donde se analiza el cambio en la motivación, participación y percepción tras una intervención pedagógica estructurada con el uso de la plataforma Wordwall durante un periodo determinado.

Participantes

La muestra estuvo conformada por ocho estudiantes universitarios del primer nivel de inglés (A1), matriculados en un programa de estudios virtual. Todos los estudiantes fueron diagnosticados con discapacidad intelectual leve, con un porcentaje de discapacidad no mayor al 35%, lo que implica que, si bien presentan limitaciones en el aprendizaje, pueden desarrollar habilidades académicas funcionales mediante métodos accesibles y adaptados. Los estudiantes forman parte de un entorno familiar en el cual se cuenta con el acompañamiento de un adulto responsable (madre, padre o tutor) durante las clases virtuales.

Contexto y duración

La investigación se desarrolló durante un periodo de cuatro semanas (un mes) en modalidad virtual sincrónica, en el marco del primer nivel del programa de inglés universitario. Las clases se impartieron mediante una plataforma institucional (por ejemplo, Zoom o Google

Meet), complementadas con actividades interactivas creadas en Wordwall, plataforma didáctica que permite diseñar ejercicios accesibles y visuales, adaptados a las necesidades del grupo.

Técnica e instrumentos de recolección de datos

Se utilizaron tres estrategias de recolección de información:

1. Observación sistemática del docente: Durante el mes de aplicación, el docente registró el grado de participación y motivación evidenciada por cada estudiante durante las sesiones, tomando en cuenta criterios como atención sostenida, reacción ante la actividad, expresión verbal o no verbal de entusiasmo, y cumplimiento de tareas.
2. Encuesta de satisfacción al estudiante: Aplicada al finalizar la intervención, de forma oral y visualmente guiada, con preguntas sencillas y pictogramas para facilitar la comprensión. Esta encuesta permitió conocer el grado de satisfacción, dificultad percibida, y preferencia por el tipo de actividades propuestas.
3. Encuesta al padre/madre o tutor acompañante: Incluyó preguntas cerradas y una escala tipo Likert de 4 puntos para determinar la percepción del acompañante sobre la motivación, progreso y adaptación del estudiante durante la intervención. También se contemplaron sugerencias abiertas para posibles mejoras.

Encuestas sobre el Uso de Wordwall en la Enseñanza Inclusiva del Inglés

Encuesta de Satisfacción del Estudiante

Nombre del estudiante: _____

Fecha: _____

Marca con una carita cómo te sentiste durante las clases con juegos.

Pregunta	No me gustó		
¿Te gustaron las actividades con juegos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Fueron fáciles de entender?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¿Te divertiste aprendiendo inglés con el juego?

¿Te gustaría volver a usar estos juegos en clase?

¿Cuál fue tu juego favorito?

¿Qué palabra en inglés recuerdas mejor?

Encuesta de Satisfacción para Padres o Tutores

Nombre del acompañante: _____

Parentesco: _____

Nombre del estudiante: _____

Fecha: _____

Marque una opción por cada pregunta:

1. ¿Cree que su representado mostró interés por aprender inglés usando Wordwall?

- Mucho interés
- Algo de interés
- Poco interés

2. ¿Qué tan fácil fue usar Wordwall con el estudiante?

- Muy fácil
- Moderadamente fácil
- Difícil

3. ¿Notó un cambio positivo en la actitud del estudiante durante las clases virtuales?

- Sí, más entusiasmo y motivación
- Sin cambios
- Más desánimo

4. ¿Cree que se deberían seguir usando herramientas como Wordwall durante el semestre?

- Sí

- No
- No estoy seguro/a

Procedimiento

La intervención educativa constó de dos sesiones semanales de 40 minutos, en las que se introdujeron contenidos básicos de inglés como saludos, números, colores, partes del cuerpo, y objetos del aula. Cada sesión incluía:

- Explicación sencilla con apoyo visual y auditivo.
- Actividad interactiva desarrollada en Wordwall, diseñada para facilitar el reconocimiento, repetición y práctica del vocabulario objetivo mediante juegos de emparejamiento, ruleta de palabras, sopas de letras y completar oraciones.

Las actividades se adaptaron para que no incluyeran más de 5–6 elementos visuales por pantalla, usaran colores contrastantes y lenguaje claro. El docente monitorizó el desempeño y participación, reforzando positivamente los logros de cada estudiante. Se permitió la repetición de actividades y el acompañamiento del familiar como soporte didáctico.

Al finalizar la cuarta semana, se aplicaron las encuestas y se analizó la información recopilada mediante tablas descriptivas, comparando el nivel de motivación antes y después de la implementación del recurso didáctico.

RESULTADOS

Tras la implementación de actividades didácticas mediante la plataforma Wordwall durante un periodo de un mes, se recopilaron datos observacionales del docente, así como encuestas de satisfacción aplicadas tanto a los estudiantes como a sus representantes. El análisis de los resultados permite valorar el impacto que tuvo esta intervención en términos de participación, motivación, comprensión y satisfacción con respecto a la enseñanza del inglés en modalidad virtual.

1. Participación y Motivación Observada

Uno de los principales indicadores analizados fue la participación activa en clase. Durante las primeras sesiones, se evidenció una participación moderada por parte de los estudiantes; sin embargo, a medida que las actividades comenzaron a adoptar formatos más interactivos (como juegos de emparejamiento, ruletas y cuestionarios visuales en Wordwall), se observó un aumento progresivo en la motivación y el tiempo de atención mantenida. Estudiantes que inicialmente requerían constante apoyo para interactuar con el contenido, mostraron autonomía parcial en la segunda y tercera semana, anticipándose a las instrucciones y demostrando entusiasmo al ser reconocidos por sus aciertos.

El docente encargado reportó que, de un total de 8 estudiantes con discapacidad intelectual moderada, 6 mostraron un aumento notable en la frecuencia y calidad de su participación, respondiendo con mayor precisión a las consignas y utilizando vocabulario aprendido durante la práctica. ¿El carácter lúdico de las actividades fue determinante para facilitar la comprensión de palabras básicas, colores, números, objetos del aula y estructuras simples como “What is this?” – “It’s a book.”

2. Rendimiento Lingüístico Básico

Aunque los estudiantes no fueron sometidos a pruebas escritas tradicionales debido a la naturaleza adaptada de la metodología, se realizó un registro de desempeño por actividad, considerando el nivel de comprensión, ejecución y respuesta verbal o gestual a los ejercicios. En la primera semana, solo 3 de los 8 estudiantes lograban identificar correctamente entre 3 y 5 palabras clave en inglés durante una sesión de práctica. Al finalizar la cuarta semana, 7 de los 8 estudiantes eran capaces de reconocer e incluso pronunciar entre 8 y 12 palabras temáticas por sesión, empleando adecuadamente frases básicas como “This is a pen” o “I like red.”

Asimismo, se incorporaron indicadores de evaluación alternativos, tales como la reacción emocional ante las actividades (interés, sonrisa, solicitud de repetición), la capacidad de completar juegos sin asistencia, y el reconocimiento de palabras a través de imágenes y

sonidos. Estos indicadores fueron evaluados con rúbricas de 1 a 5 puntos, donde 5 representaba ejecución autónoma con comprensión total. Al cierre del proceso, el promedio de desempeño global se elevó de 2.8 a 4.3 puntos, mostrando una mejora sustancial.

3. Resultados de las Encuestas de Satisfacción (Estudiantes)

A través de una encuesta de formato pictográfico con emoticones y preguntas cerradas, se logró recabar la percepción de los estudiantes respecto al uso de Wordwall. Los resultados fueron los siguientes:

Tabla 1.

Resultados de la encuesta de percepción estudiantil sobre el uso de juegos en clases de inglés.

Pregunta	Me gustó mucho	Estuvo bien	No me gustó
¿Te gustaron las actividades con juegos?	6	2	0
¿Fueron fáciles de entender?	5	3	0
¿Te divertiste aprendiendo inglés con el juego?	6	2	0
¿Te gustaría volver a usar estos juegos en clase?	7	1	0

Nota: La encuesta fue respondida por 8 estudiantes, quienes evaluaron su experiencia con actividades lúdicas en el aula de inglés mediante una escala de valoración cualitativa.

Figura 1.

Opiniones de los estudiantes sobre el uso de juegos en clases de inglés.

Nota. Estas respuestas indican una clara predisposición positiva hacia el enfoque gamificado. Adicionalmente, en la pregunta abierta sobre la palabra en inglés que más recordaban, las más mencionadas fueron: “apple”, “pen”, “red”, “book” y “cat”.

4. Resultados de las Encuestas de Satisfacción (Padres o Tutores)

Los padres o representantes que acompañaron el proceso también completaron una encuesta de satisfacción. Los resultados fueron:

Tabla 2.

Opinión de los representantes sobre el uso de la herramienta Wordwall en el aprendizaje de inglés

Pregunta	Opción 1	Cantidad	Opción 2	Cantidad	Opción 3	Cantidad
¿Su representado mostró interés por aprender inglés con WordWall?	Mucho interés	6	Algo de interés	2		0
¿Qué tan fácil fue usar WordWall con el estudiante?	Muy fácil	4	Moderada mente fácil	3	Difícil	1
¿Notó un cambio positivo en la actitud del estudiante?	Sí, más entusiasmo y motivación	7	Sin cambios	1		
¿Cree que se deberían seguir usando herramientas como Wordwall?	Sí	8				

Nota: Los datos corresponden a una encuesta aplicada a 8 representantes legales de estudiantes con discapacidad intelectual.

Figura 2.

Percepción de los representantes sobre el impacto del uso de Wordwall en el aprendizaje de inglés.

Nota. En el espacio para sugerencias, varios representantes manifestaron que sus hijos “esperaban con gusto las clases”, “se sentían capaces y útiles”, y que el uso de la tecnología “hacía que se sintieran incluidos como los demás”.

5. Barreras y Observaciones

Si bien los resultados fueron ampliamente positivos, también se documentaron algunas dificultades técnicas y pedagógicas. Por ejemplo, una familia reportó intermitencias en el internet, lo que dificultaba completar algunas actividades en tiempo real. También se identificó la necesidad de mayor personalización en los niveles de dificultad, ya que uno de los estudiantes requería apoyos más concretos (señalización directa, repeticiones adicionales) para mantener la atención. Adicionalmente, el docente sugirió que la duración óptima de cada actividad no debía superar los 10 minutos, dado que la capacidad de concentración disminuía rápidamente. Se recomienda incorporar tiempos de descanso breves entre actividades interactivas.

6. Valoración Global

En conjunto, los resultados apuntan a una conclusión sólida: la implementación de recursos digitales accesibles, como Wordwall, mejora la experiencia de aprendizaje de inglés en estudiantes universitarios con discapacidad intelectual cuando se aplican con metodologías centradas en el estudiante, el juego y la repetición significativa. La combinación de la tecnología con el acompañamiento cercano de un docente sensibilizado y de un familiar involucrado permitió reducir las barreras de acceso, aumentar la motivación y fomentar el progreso real del aprendizaje.

Se destaca también que, aunque las plataformas tecnológicas son una herramienta poderosa, su eficacia depende del contexto y del diseño pedagógico intencional. La simple digitalización de contenidos no garantiza aprendizaje, pero sí lo hace la implementación inclusiva, divertida y adaptada a las necesidades específicas del estudiante.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en esta investigación confirman que el uso de herramientas digitales interactivas como Wordwall en la enseñanza del inglés puede favorecer significativamente el proceso de aprendizaje en estudiantes con discapacidad intelectual leve. Esta afirmación se sustenta en la mejora observada en el desempeño de los estudiantes, así como en el alto nivel de motivación y participación registrado a lo largo del mes de intervención. El diseño de actividades lúdicas y accesibles, junto con la implicación de familiares o tutores, permitió que los estudiantes se sintieran cómodos, seguros y entusiasmados frente al reto de aprender un idioma extranjero.

Coincidiendo con lo expuesto por (Ramirez Zambrano, 2017), la motivación es un factor clave en el aprendizaje de personas con discapacidad, especialmente cuando se enfrentan a contenidos que históricamente han sido poco accesibles, como el aprendizaje de lenguas extranjeras. La posibilidad de interactuar con contenidos visuales, auditivos y dinámicos facilita la comprensión de estructuras básicas del inglés y refuerza la autoestima del estudiante. En nuestro estudio, la participación activa fue sostenida por la interacción con juegos y la retroalimentación inmediata, lo cual concuerda con investigaciones previas sobre aprendizaje significativo en contextos inclusivos (Armas Alba & Alonso Rodriguez, 2021).

En relación con la participación familiar, los resultados también refuerzan hallazgos de investigaciones como la de (Chalco Torres & Galvez Palomeque, 2023), donde se destaca el papel fundamental del acompañante como facilitador del aprendizaje virtual en estudiantes con necesidades especiales. En este caso, la participación del familiar no solo fue de apoyo técnico o logístico, sino que también reforzó el componente emocional y afectivo que estas intervenciones requieren. Todos los tutores coincidieron en observar mayor disposición del estudiante y expresaron satisfacción con la herramienta utilizada.

Este estudio pone en evidencia que la educación inclusiva en el nivel superior puede ser efectiva si se diseñan estrategias metodológicas adecuadas a las capacidades reales de los

estudiantes. A diferencia de enfoques homogéneos, el uso de TIC adaptadas y orientadas a la gamificación permite crear rutas de aprendizaje personalizadas, tal como recomiendan organismos internacionales como la UNESCO (2021). Además, esta experiencia piloto demuestra que es posible evaluar el aprendizaje más allá de las pruebas tradicionales, incorporando observación docente, percepción familiar y encuestas de satisfacción.

CONCLUSIONES

La presente investigación permitió evidenciar que la adaptación didáctica del proceso de enseñanza del inglés mediante el uso de herramientas digitales como Wordwall tiene un impacto positivo en estudiantes universitarios con discapacidad intelectual leve (hasta el 35%). Durante el mes de intervención, se observó un notable incremento en la motivación, participación activa y desempeño en actividades lingüísticas básicas, lo cual refleja que la inclusión educativa en entornos virtuales es posible y efectiva cuando se diseñan estrategias adecuadas al perfil del estudiante.

Uno de los principales hallazgos fue la efectividad de las actividades visuales e interactivas para reforzar el vocabulario y estructuras simples del nivel A2. Los estudiantes respondieron con entusiasmo y disposición, especialmente cuando las actividades se presentaron en forma de juego y con retroalimentación inmediata. La accesibilidad cognitiva y la simplicidad de uso de la plataforma Wordwall jugaron un papel clave en este proceso, así como el acompañamiento de los familiares, quienes fortalecieron el aprendizaje y actuaron como guías durante las sesiones.

Adicionalmente, las encuestas aplicadas revelaron altos niveles de satisfacción tanto por parte de los estudiantes como de sus representantes legales, quienes destacaron el valor pedagógico, lúdico y emocional de la experiencia. Estas percepciones positivas confirman que el aprendizaje significativo en entornos virtuales no depende exclusivamente de la tecnología, sino del enfoque metodológico con el que se utilice.

En consecuencia, se concluye que la integración de recursos digitales adaptados, acompañados de seguimiento docente y apoyo familiar, puede fomentar el desarrollo de competencias básicas en inglés, fortaleciendo a su vez la inclusión, la autoestima y el derecho a una educación superior equitativa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abellán, J., & Sáez-gallego, N. M. (2020). Opiniones relativas a la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales mostradas por futuros maestros de infantil y primaria. *Complutense de Educación*, 31(2), 219–229.
- Anta, V. N., López-aguado, M., & Gutiérrez-provecho, L. (2024). Competencias docentes para la inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales : una revisión sistemática. *Revista Complutense de Educación*, 35(2), 393–405.
- Armas Alba, L., & Alonso Rodriguez, I. (2021). Las TIC y competencia digital en la respuesta a las necesidades educativas especiales durante la pandemia: Una revisión sistemática. *REVISTA INTERNACIONAL DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA*, 0341, 11–48.
- Brown Gonzales, D. P., & Rojas León, P. del R. (2022). *El uso de Wordwall como estrategia didáctica para el aprendizaje del idioma inglés en la nueva normalidad*. 58, 1–15.
- Casas Paya, L. (2018). Estrategias cognitivas en la comprensión en estudiantes universitarios. *Investigación Arbitrada*.
- Casierra-parraga, C. M., & Mejia-avellan, M. A. (2021). Inclusión: Estrategias didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes con discapacidad visual en las universidades manabitas. *Dominio de Las Ciencias*, 7, 1069–1078.

Chalco Torres, L., & Galvez Palomeque, P. (2023). Optimizando la enseñanza en educación superior: una revisión de estrategias para la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales. *MQR Investigar*, 7(3), 4300–4316.

Curiel, A. M., Ayala, P., & Moreno, M. M. (2025). Inclusión educativa de estudiantes universitarios con discapacidad auditiva. *Sinectica*.

Granell, J. C., Llopis, R., Gimeno, M., & Maher, A. (2021). Percepción de competencia para la atención de alumnos con necesidades educativas especiales en Educación Física: la voz de estudiantes universitarios de España y Reino Unido. *Retos*, 2041, 372–378.

Hervas Torres, M., & Pardo Rojas, A. (2019). LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA UNIVERSIDAD DE HUELVA A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE-SERVICIO Y LA MENTORÍA. *Contextos Educativos (España)*, 24, 213–232.

Madrid, D. (2001). MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Daniel. *Revista de Enseñanza Universitaria*, 213–232.

Ochoa Montenegro, J. E. (2023). *WORDWALL PARA FOMENTAR EL APRENDIZAJE SERVICIO COMO ESTRATEGIA INCLUSIVA EN LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL SAN LORENZO*. Universidad Técnica del Norte.

Orellana-Cordero, M.-R., García-Herrera, D. G., Erazo-Álvarez, J. C., & Narváez-Zurita, C. I. (2020). Objetos virtuales interactivos con Genial.ly: Una experiencia de aprendizaje matemático en bachillerato. *Cienciamatria*, 6(3), 309–332.
<https://doi.org/10.35381/cm.v6i3.403>

Orozco, G., Tejedor, F., & Calvo, M. (2017). Meta-Análisis sobre el efecto del Software Educativo en alumnos con Necesidades Educativas Especiales. *Revista de Investigación Educativa*, 35, 35–52.

Perez Serrano, E. (2021). La educación inclusiva en la Educación Superior : relato del contexto universitario cubano. *Revista Ibero-Americana de Estudos Em Educação*, 583–597.

Pibaque Cedeño, M. V., & Vélez Villavicencio, C. E. (2021). Aplicación de estrategias virtuales para mejorar el desarrollo del pensamiento lógico en matemáticas. *Revista Científica Sinapsis*, 2(20). <https://doi.org/10.37117/s.v2i20.563>

Pizarro, G., & Cordero, D. (2015). La enseñanza del inglés como segunda lengua a estudiantes universitarios con discapacidad y necesidades educativas especiales : un reto académico. *Repertorio Americano*, 165–178.

Ramirez Zambrano, C. E. (2017). *PROCESOS EDUCATIVOS PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: INVIDENTES Y DE BAJA VISIÓN*. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

Villafuerte, J., & Alonzo, M. (2020). Pantallas táctiles y enseñanza del inglés a niños con trastorno por déficit de atención: prácticas idiomáticas y juegos recreativos. *Apertura*, 12, 52–73.